

Cuando una calculadora revela cómo piensan los niños: una experiencia para comprender y mejorar la educación matemática

Desiré García-Lázaro. Universidad Rey Juan Carlos. Didáctica de las matemáticas

Raquel Garrido-Abia. Universidad Rey Juan Carlos. Didáctica de las matemáticas

INTRODUCCIÓN

La experiencia que se presenta se desarrolla en un colegio público de la Comunidad de Madrid, y cuenta con la participación de dos grupos (N=50) de primer curso de Educación Primaria (6 años). La intervención se diseña como una actividad de aula orientada a explorar la relación del alumnado con las matemáticas, su percepción de utilidad y su aproximación inicial a herramientas como la calculadora. Todas las actuaciones se llevan a cabo respetando los procedimientos éticos vinculados al proyecto “EDUMAT+H: Actitudes y competencias matemáticas” (avalado por el Comité de ética de la Universidad Rey Juan Carlos con número de registro interno 220220241212024 y con las autorizaciones educativas pertinentes).

Desde su origen, esta experiencia se construye como una colaboración directa entre el centro escolar y profesorado universitario que se dedica a formar a futuros maestros de Educación Infantil y Primaria. Esta conexión escuela–universidad constituye un eje central del proyecto, ya que permite trasladar evidencias de aula a la formación docente y, a la vez, nutrir la práctica escolar con una mirada investigadora y didáctica. La iniciativa forma parte del trabajo del Grupo de Innovación Docente Consolidado Creando Conexiones, Innovación y Neurodidáctica- Creatinn de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo objetivo se centra en conectar observación real de aula, reflexión profesional y formación inicial del profesorado. A través de este planteamiento, se busca comprender cómo emergen las primeras ideas matemáticas y cómo este conocimiento se transfiere posteriormente a la preparación de quienes enseñarán matemáticas a las nuevas generaciones.

Analizar qué piensan los niños sobre los números, y sobre los instrumentos que los utilizan, permite generar conocimiento útil no solo para el aula, sino también para la formación inicial docente. A través de este planteamiento se busca comprender cómo se configuran las percepciones matemáticas en los primeros años de escolaridad y cómo este conocimiento se transfiere a la formación docente, contribuyendo a una enseñanza más reflexiva, contextualizada y alineada con el desarrollo del pensamiento matemático infantil.

De la intuición al número: cómo se construye el pensamiento matemático en los primeros años, y qué implica para la formación docente

En cada clase se empieza proponiendo al alumnado una tarea aparentemente sencilla: dibujar una calculadora sin mirarla. Algunos trazan un rectángulo lleno de botones; otros recuerdan la pantalla, o los números principales. Ningún dibujo era idéntico, pero todos revelaban algo importante: los niños no solo usan herramientas

matemáticas, también construyen una representación mental de ellas. Estas representaciones espontáneas muestran qué elementos consideran relevantes, cómo organizan la información y qué significado asignan a los objetos matemáticos antes incluso de dominar los procedimientos formales. Comprender estas intuiciones resulta clave para el profesorado, porque constituyen el punto de partida sobre el que se construirá el sentido numérico escolar.

Cuando las matemáticas aún no generan rechazo

Una breve encuesta realizada con el grupo muestra que la mayoría de los alumnos disfruta aprendiendo matemáticas, se siente seguro trabajando con números y percibe su utilidad en la vida cotidiana. Ese resultado invita a matizar una idea extendida: el rechazo hacia las matemáticas no suele aparecer en los primeros años, sino más adelante, cuando las experiencias de aprendizaje se vuelven demasiado mecánicas o poco significativas.

En los primeros cursos de Primaria, los niños se acercan a los números comparando, anticipando y resolviendo problemas cotidianos con naturalidad. El pensamiento matemático emerge ligado a la experiencia y al sentido práctico. El reto no consiste en “motivar” a estos alumnos, sino en preservar esa relación positiva a medida que avanzan en su escolaridad.

La calculadora como objeto matemático significativo

Cuando se pregunta al alumnado si le gustaría usar la calculadora en clase, las respuestas se reparten entre el “sí” y el “no lo sé”. No hay rechazo: hay incertidumbre, probablemente porque la herramienta forma parte de su entorno cotidiano, pero no siempre de su experiencia escolar temprana.

Los dibujos muestran que los niños recuerdan números, pantalla y signos básicos. Omite otros elementos menos relevantes para ellos. Esta selección espontánea indica que la calculadora se percibe como un instrumento relacionado con el cálculo y los números, no solo como un aparato tecnológico.

Desde un punto de vista didáctico, esto sugiere que los instrumentos matemáticos forman parte del ecosistema cognitivo del alumnado y contribuyen a dar significado a las operaciones.

Desarrollo de la actividad

En la segunda parte del taller se propone resolver sumas siguiendo tres pasos:

1. Estimar: anticipar un resultado aproximado, lo que activa el sentido numérico.
2. Calcular: usar estrategias personales como conteo, descomposición o hechos numéricos conocidos.
3. Comprobar con la calculadora: comparar resultados y reflexionar sobre el procedimiento seguido.

Esta dinámica permite observar distintas formas de pensar: anticipar magnitudes, relacionar cantidades, ajustar resultados, corregir errores... En conjunto, se aprecia que el cálculo temprano es flexible y estratégico, no meramente algorítmico.

Estimar, calcular, comprobar: tres formas de pensar los números

La segunda actividad del taller consistía en resolver sumas siguiendo tres pasos: primero estimar el resultado (lo que activa el sentido numérico emergente), después calcularlo y finalmente comprobarlo con la calculadora (lo que permite reflexionar sobre el procedimiento seguido)

Esta dinámica permitió observar cómo los niños activaban distintos tipos de pensamiento matemático. La estimación obligaba a anticipar el resultado antes de operar. Los participantes utilizaban referencias aproximadas (“más de diez”, “casi veinte”) que mostraban un sentido numérico en construcción.

El cálculo posterior ponía en juego estrategias diversas: conteo, descomposición de números o uso de sumas conocidas. Este momento evidenciaba que los alumnos no aplican un único método, sino que adaptan sus recursos según la situación.

Finalmente, la comprobación con la calculadora introducía una dimensión especialmente relevante: la verificación. Al contrastar su resultado con el obtenido mediante la herramienta, los niños reflexionaban sobre el proceso seguido. La calculadora no sustituía el pensamiento, sino que permitía evaluarlo.

El análisis de las respuestas recopiladas evidencia que el alumnado anticipa órdenes de magnitud, utiliza aproximaciones coherentes y relaciona números con referencias conocidas. De esta forma se comprueba cómo la estimación aparece como un proceso espontáneo que conecta intuición numérica y cálculo formal. Por tanto, estimar implica comparar magnitudes, imaginar cantidades y establecer relaciones, habilidades fundamentales para comprender el cálculo más allá del procedimiento.

Además, se observan distintas estrategias de cálculo que van desde el conteo progresivo o la descomposición de números hasta la aplicación de resultados memorizados o cálculos parciales con ajustes posteriores.

Esto indica que el cálculo temprano es flexible y estratégico, no meramente algorítmico.

Atender a la diversidad desde los primeros años

Una de las observaciones más relevantes de la experiencia, y por otro lado lógica, es que el desarrollo del sentido numérico no avanza al mismo ritmo en todos los alumnos. En los grupos analizados se identifican diferencias en la rapidez para estimar, aplicar estrategias o interpretar instrumentos matemáticos. Esta variabilidad es común en cualquier aula, pero cobra especial importancia en alumnado que puede presentar alguna dificultad específica de aprendizaje, como discalculia o problemas atencionales.

En estos casos, la carga cognitiva que implica realizar cálculos exactos puede dificultar el acceso al razonamiento. Expresado de forma sencilla: cuando el esfuerzo necesario para hacer las cuentas es muy alto, queda menos energía mental disponible para pensar.

Por ello, integrar herramientas como la calculadora se plantea como un apoyo que no sustituye el pensamiento: redistribuye el esfuerzo. La herramienta aligera el componente operativo y permite centrar la atención en comparar, anticipar, decidir estrategias o comprobar resultados. Desde esta perspectiva, la calculadora se convierte en un recurso de accesibilidad cognitiva, útil para que más alumnos participen activamente en las tareas matemáticas.

La secuencia estimar/calcular/comprobar se muestra especialmente valiosa para atender esta diversidad:

- la estimación ofrece un espacio seguro para anticipar sin miedo al error,
- el cálculo permite desplegar estrategias personales,
- la verificación proporciona un feedback inmediato que reduce su ansiedad y mejora la autorregulación.

La calculadora como apoyo al razonamiento

El debate sobre el uso de la calculadora suele centrarse en si debería emplearse o no en edades tempranas. Sin embargo, la cuestión relevante es para qué se utiliza. Cuando la herramienta se integra en secuencias que incluyen estimación, cálculo y verificación, deja de ser un atajo y se convierte en un apoyo al razonamiento.

Lejos de impedir pensar, permite pensar mejor:

- ayuda a contrastar hipótesis,
- detectar errores,
- comprobar resultados,
- y revisar decisiones.

En el taller, la calculadora permite confirmar resultados estimados, identificar discrepancias y revisar procedimientos. Actúa como un espejo del pensamiento, no como sustituto del mismo.

La formación docente como puente entre investigación y práctica

La experiencia pone de manifiesto que enseñar matemáticas no consiste solo en transmitir procedimientos. Implica comprender cómo los niños piensan los números, cómo anticipan resultados, cómo interpretan una herramienta.

Sin embargo, este tipo de conocimiento no siempre ocupa un lugar central en la formación inicial del profesorado, donde predominan los contenidos matemáticos formales o la planificación curricular. Integrar experiencias basadas en observación y análisis de producciones infantiles reduce esa distancia y permite a los futuros docentes tomar decisiones más informadas.

Transferencia educativa: del aula a la comunidad docente

La transferencia no siempre implica metodologías novedosas; a veces consiste en mirar de otra manera prácticas que ya existen. Una experiencia de aula que permite comprender mejor cómo aprenden los niños se convierte en conocimiento útil cuando se comparte con futuros maestros y con profesorado en ejercicio.

Difundir experiencias fundamentadas contribuye a crear cultura profesional, a vincular la práctica con la reflexión y a enriquecer la enseñanza en distintos centros educativos.

Preservar la relación positiva con las matemáticas

Los niños de primeros cursos mantienen, en general, **una relación afectiva positiva** con las matemáticas: disfrutan, se sienten capaces y comprenden su utilidad. La literatura educativa señala que el rechazo aparece más tarde, cuando la enseñanza se desconecta de la experiencia o se vuelve demasiado mecánica. Por eso resulta esencial que el profesorado sepa identificar el momento en que esa relación comienza a deteriorarse. Diseñar tareas que permitan pensar, comparar, anticipar y comprobar preserva la motivación y favorece que el alumnado desarrolle confianza en sus propias competencias matemáticas.

Observar cómo los niños dibujan una calculadora de memoria o cómo anticipan el resultado de una suma puede parecer una actividad menor. Sin embargo, detrás de estos gestos se esconde una idea central: los alumnos no son receptores pasivos del conocimiento matemático, sino constructores activos de significado.

Reconocer esta realidad transforma la enseñanza. Obliga a diseñar tareas que permitan pensar, comparar, anticipar y comprobar. Invita a utilizar las herramientas matemáticas como instrumentos de reflexión y no solo de cálculo. Y sitúa al profesorado en un papel clave: el de intérprete del pensamiento infantil y mediador entre la intuición y el conocimiento formal.

Transferir este tipo de comprensión a la formación docente supone contribuir a una educación matemática más consciente, más conectada con la realidad del aula y, en última instancia, más útil para la sociedad.

Del aula real a la formación de su futuro profesorado

Las conclusiones derivadas del taller se integran posteriormente en acciones formativas con estudiantes del grado de Educación Primaria. Este proceso muestra el potencial de la interacción entre práctica escolar y formación docente como vía real de transferencia de conocimiento educativo.

En diversas formaciones realizadas con futuros maestros de educación primaria, tanto en universidades públicas como privadas, se ha constatado un interés creciente por comprender cómo integrar herramientas como la calculadora en la enseñanza de las matemáticas (García-Lázaro et al., 2024). Sin embargo, muchos futuros docentes reconocen haber tenido pocas oportunidades de analizar su uso desde una perspectiva didáctica. Integrar experiencias como esta permite ampliar la mirada, comprender mejor el pensamiento matemático infantil y reflexionar sobre cómo introducir recursos tecnológicos con sentido pedagógico

Transferir conocimiento para mejorar la enseñanza

El pensamiento matemático infantil es intuitivo, activo y profundamente ligado a la experiencia. El reto consiste en preservar esa intuición y transformarla progresivamente en comprensión.

Transferir conocimiento en educación significa convertir la observación de aula en orientaciones concretas que mejoren la enseñanza y la formación docente. Fomentar la estimación, promover la verificación y utilizar la calculadora con un propósito claro son estrategias que contribuyen a una educación matemática más reflexiva, inclusiva y significativa.

La interacción entre escuela y universidad se presenta así como un espacio clave para generar conocimiento aplicable y socialmente relevante. Tal vez la pregunta no sea si los niños están preparados para usar herramientas matemáticas, sino si el sistema educativo está preparado para formar docentes capaces de integrarlas de manera reflexiva. En buena medida, en esa respuesta se juega el futuro de la educación matemática en las aulas.

Referencias bibliográficas

García-Lázaro, D., Arnal-Bailera, A., & Beltrán-Pellicer, P. (2024). ¿Qué opinan y qué saben los futuros maestros sobre el uso de la calculadora en Educación Primaria? *Práxis Educativa*, 19.